

Diagnosis of the information requested to the Molecular Immunology Center

Dra. Thais Zamora Molina
thais@fec.uh.cu
Universidad de La Habana

Dra. Idania Caballero Torres
idania@cim.sld.cu
Centro de Inmunología Molecular

Dr. José Manuel Pozo Rodríguez
josem@fec.uh.cu
Universidad de La Habana

ABSTRACT

The Information and Communication Management allows us to know, collect and link the data used in the different areas that make up the institutions; correlating all the processes that intervene in the same and safe, in this way, accurate and timely information for decision making. In Cuba, the biotechnology sector has developed in the last years of the generation, but it acquires an importance not only quantitatively, but it is mainly about sectors that are in the area of the knowledge economy. A sample of the aforementioned is the Center for Molecular Immunology (CIM), one of the most outstanding institutions within the sector. The CIM is a full-cycle biotechnology institution, forming part of the Superior Organization of Business Management (OSDE) BioCubaFarma. It is dedicated to basic research, development, production and commercialization of biotechnological products against cancer and other diseases of the immune system. The objective of the following article is the realization of a diagnosis that constitutes a practical guide that contains the dissimilar data that circulate through the standard channels of communication of the CIM. The research provides a practical contribution to the entity under study as it shows the main sources of information of the CIM and the recipients of the same.

KEYWORDS: documents, information, management, one-stop shop

Diagnóstico de la información que se demanda al Centro de Inmunología Molecular

Dra. Thais Zamora Molina
thais@fec.uh.cu

Universidad de La Habana

Dra. Idania Caballero Torres
idania@cim.sld.cu
Centro de Inmunología Molecular

Dr. José Manuel Pozo Rodríguez
josem@fec.uh.cu
Universidad de La Habana

RESUMEN

La Gestión de la Información y la Comunicación permite conocer, juntar y enlazar los disímiles datos que se generan u utilizan en las diferentes áreas que conforman las instituciones; correlacionando todos los procesos que intervienen en la misma y proporcionando, de esta manera, la información precisa y oportuna para la toma de decisiones. En Cuba el sector biotecnológico se ha desarrollado en los últimos años de manera acelerada, adquiriendo una importancia no solo cuantitativa (dada por los recursos que pueda aportar) sino principalmente cualitativa, al ser uno de los primeros sectores que se ubican en el área de la economía del conocimiento. Muestra de lo anteriormente planteado lo constituye el Centro de Inmunología Molecular (CIM), una de las instituciones más destacadas dentro del sector. El CIM es una institución biotecnológica de ciclo completo, formando parte de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) BioCubaFarma. Se dedica a la investigación básica, desarrollo, producción y comercialización de productos biotecnológicos contra el cáncer y otras enfermedades del sistema inmune. El objetivo del siguiente trabajo es la realización de un diagnóstico que constituya una guía práctica que contenga los disímiles datos que circulan a través de los canales estándares de comunicación del CIM. La investigación brinda un aporte práctico a la entidad objeto de estudio ya que muestra los principales emisores de información del centro y los receptores a los cuales va destinada la misma.

PALABRAS CLAVE: documentos, información, gestión, ventanilla única

INTRODUCCIÓN

Las instituciones deben estar al tanto de herramientas que faciliten su continuo desarrollo, evitando así quedar paralizadas ante una sobrecarga de información. En este sentido se le concede una importancia relevante a la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) en las empresas. Entre los medios más utilizados en los Sistemas de Gestión de la Información y la Comunicación se encuentran: Internet, correos electrónicos, páginas Web, blogs, Intranet, redes, chat interno, entre otros.

El Sistema de gestión de la información y la comunicación se perfeccionaría si se tiene total conocimiento de los procesos que se desarrollan en la organización, pues se satisfarían, de manera paulatina, las necesidades tecnológicas reales que tiene la empresa para la administración, organización, transmisión y recepción de cualquier tipo o cantidad de datos.

Las aplicaciones ERP, la vigilancia tecnológica y las bibliotecas especializadas en las empresas han aliviado el manejo de datos, pero aún surgen novedosos sistemas o mecanismos para la gestión de la información y la comunicación. Tal es el caso de la ventanilla única o, como se denominase en el Reino Unido, el *One Stop Shop*, un punto donde pueda encontrarse toda la información que se necesite.

La ventanilla única intenta facilitar al máximo el Sistema de gestión de la información y la comunicación, enlazando toda la información de una entidad y concentrándola en un mismo lugar. Aunque parezca sencillo de realizar, los caminos para la confección de una ventanilla única son infinitos, lo cual quiere decir que son nulas las probabilidades de que una sea exactamente igual a otra; ya que dependen de factores como el entorno organizacional entre otros.

METODOLOGÍA

Se utiliza el método de observación científica buscando un acercamiento al conocimiento previo sobre el objeto de estudio. El método de análisis y síntesis se emplea a la hora de subdividir el objeto de investigación en los diferentes elementos que lo componen para poder integrarlos más adelante, con vistas a profundizar en el funcionamiento del objeto. Durante la investigación solo se consultan documentos del Centro objeto de estudio debido a la naturaleza del estudio en cuestión.

RESULTADOS

En Cuba existen organizaciones donde sería factible la existencia de ventanillas únicas, siendo el CIM una de ellas. El siguiente diagnóstico reflejará los constantes flujos de información que transitan en dicha entidad durante la ejecución de sus tareas investigativas, de desarrollo, de fabricación, de comercialización, de organización interna, etc.

Breve caracterización del CIM

El CIM se organiza en tres Unidades o Vicedirecciones, el área de calidad y el departamento comercial, subordinadas directamente al Director General; y dichas Unidades atienden las tres actividades principales que desarrolla: Operaciones Industriales (Productivas), Investigación y Desarrollo, así como, Administración y Servicios, el resto de las unidades de base, direcciones, áreas o departamentos quedan alineados en esa estructura y responden al ViceDirector correspondiente cuya labor es coordinar todas las actividades en su Unidad.

El CIM elabora productos de óptima calidad que se insertan en el mercado nacional e internacional, encontrándose entre las organizaciones que aportan más divisas al país, con altos índices de productividad y capital humano cada día más competente. La producción se realiza con enfoque a proceso, donde intervienen áreas como: Control de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo Humano. Esta última, además de encargarse de brindar la capacitación necesaria a todos los trabajadores, gestiona los sistemas de Seguridad, Salud y Medioambiente.

Para el cumplimiento de la Misión y la Visión, el centro ha identificado diez procesos de dirección esenciales, cada uno de ellos contiene un paquete propio de procedimientos, registros e indicadores que describen y miden cómo se realizan y ocurren las diferentes actividades que acompañan el desarrollo tanto de los procesos principales como los de apoyo.

Es una organización integrada de ciclo completo: investigación-desarrollo, producción y comercialización, todo ello bajo la misma administración. Presenta actividad exportadora directa ya que tiene una empresa comercial subordinada: CIMAB S.A, que su principal objetivo es la comercialización de estos productos biofarmacéuticos en el mercado cubano e internacional.

La información demandada al CIM

A continuación, se presenta la información que del Centro se demanda, así como, de los actores (emisores y receptores) partícipes en este proceso transmisivo/comunicativo.

- Emisores y receptores de la información demandada al CIM

Las entidades que demandan información al CIM son: OSDE BioCubaFarma, ONEI, ONAT, Bancos, Dirección del MEP de Playa, CITMA, Aduana Aeropuerto, Aduana General de la República, Dirección Municipal de la Vivienda de La Lisa y de Playa y CEANPAQ

Por otra parte, las áreas del CIM que emiten dicha información son: CIMAB, Economía, Desarrollo Humano, Cuadros, SERVICIM, Asesoría Jurídica y Suministro de Mercado.

- Cantidad de documentos demandados al CIM

CIMAB emite un total de 46 documentos (tabla 1), de los cuales 27 son demandados por la OSDE, lo cual representa un 58.70%. El restante 41.30% corresponde a lo demandado por otras instancias (ONEI, ONAT, bancos, Dirección del MEP de Playa y Aduanas).

Tabla 1. Relación de documentos demandados al CIMAB

No.	Información que se emite	Receptor	Frecuencia	Cantidad de Datos
1	Reporte de valor facturado en Exportaciones	OSDE	SEMANTAL	2
2	Actualización de las deudas con proveedores extranjeros	OSDE	SEMANTAL	35
3	Modelo EPOACE	OSDE	MENSUAL	15
4	Reporte de valor acumulado en Exportaciones por países, flujo de ingresos y cuentas por cobrar	OSDE	MENSUAL	15
5	Reporte de valor acumulado en facturación de Exportaciones	OSDE	MENSUAL	60
6	Balance de comprobación de saldos	OSDE	MENSUAL	1
7	Flujo de efectivo – VENEZUELA	OSDE	MENSUAL	36
8	Flujo de efectivo (DIVISAS – exterior)	OSDE	MENSUAL	213
9	Indicadores COMEX (Export, Ingresos, CxC en CUC)	OSDE	MENSUAL	48
10	Indicadores COMEX VENEZUELA(Export, Ingresos, CxC en CUC)	OSDE	MENSUAL	48
11	Indicadores de IMPORTACIONES (CxP en CUC, Ctts, Bienes)	OSDE	MENSUAL	11
12	Indicadores fundamentales de las Empresas (Producción Mercantil, VAB, Utilidades, etc)	OSDE	MENSUAL	27
13	Modelo 1006 / 1007 Deudas y Pagos por importaciones	OSDE	MENSUAL	23
14	Modelo 5920 – Estado de Situación (del SISCONT 5)	OSDE	MENSUAL	103
15	Modelo 5921 – Estado de Resultados (del SISCONT 5)	OSDE	MENSUAL	62
16	Modelo 5924 – Elementos de Gastos (del SISCONT 5)	OSDE	MENSUAL	31
17	Modelo RESUMEN CxC / CxP en CUC y en CUP	OSDE	MENSUAL	19
18	Notas a los estados financieros	OSDE	MENSUAL	19
19	Modelo para la información de hechos que provoquen daños y perjuicios al país como parte de la ejecución de operaciones de importación o exportación de mercancías	OSDE	TRIMESTRAL	10
20	Liquidación del Presupuesto	OSDE	ANUAL	165
21	Balance de comprobación de saldos – Período 13 (Post-Balance)	OSDE	ANUAL	1
22	Balance de comprobación de saldos – Período 14 (Apertura del año siguiente)	OSDE	ANUAL	1
23	Balance de Ingresos y Gastos (PAE 1 y PAE 2) – plan del año	OSDE	ANUAL	97
24	Liquidación Fiscal de las empresas	OSDE	ANUAL	66
25	Modelo 5920 – Estado de Situación – Período 13 (Post-Balance)	OSDE	ANUAL	103
26	Modelo 5920 – Estado de Situación – Período 14 (Apertura del año siguiente)	OSDE	ANUAL	103
27	Modelo de Instrucción 1: Propuesta de creación y utilización de Reservas Voluntarias y Financiamiento del Plan financiero de Inv.	OSDE	ANUAL	8
28	Indicadores Generales. Modelo 0005	ONEI	MENSUAL	21
29	Modelo 5920 – Estado de Situación (SIGELITE)	ONEI	MENSUAL	103
30	Modelo 5921 – Estado de Resultados (SIGELITE)	ONEI	TRIMESTRAL	62
31	Modelo 5924 – Elementos de Gastos (SIGELITE)	ONEI	TRIMESTRAL	31
32	Modelo 0793 (2500) – Indicadores del Comercio Exterior de Servicios	ONEI	TRIMESTRAL	13
33	Modelo 5903 – Cumplimiento del Plan económico (SIGELITE)	ONEI	TRIMESTRAL	86
34	Indicadores seleccionados de la contabilidad. Modelo 5901-08	ONEI	SEMESTRAL	37
35	Declaración Jurada DJ – 01 (primer trimestre)	ONAT	ANUAL	15
36	Declaración Jurada DJ – 02 (primer trimestre)	ONAT	ANUAL	11
37	Certificación de estados de cuenta BFI	BANCOS	TRIMESTRAL	1
38	Certificación de estados de cuenta BM	BANCOS	TRIMESTRAL	1
39	Modelo 114-136 – Personas autorizadas a realizar operaciones financieras en las oficinas bancarias (Persona Jurídica)	BANCOS	ANUAL	10
40	Modelo de Conozca a su cliente BFI	BANCOS	ANUAL	16
41	Modelo de Conozca a su cliente BM	BANCOS	ANUAL	16
42	Modelo de Conozca a su cliente BNC	BANCOS	ANUAL	16
43	Conciliación de exportaciones e importaciones	Aduana G.R.	BIMENSUAL	18
44	Conciliación declaración de Mercancía para la Exportación.	Aduana A.	MENSUAL	9
45	Conciliación declaración de Mercancía para la Importación.	Aduana A.	MENSUAL	9
46	Exportaciones a Economía y Planificación de Playa	Dirección MEP de Playa	MENSUAL	7

El área de Economía del CIM, por su parte, emite un total de 41 documentos (tabla 2), de los cuales la mayor cantidad es demandada por la OSDE y por la ONEI (17 y 16 respectivamente), lo cual representan un 80.49%. El restante 19.51% corresponde a lo demandado por la ONAT y los bancos.

Tabla 2. Relación de documentos demandados al área de Economía

No.	Información que se emite	Receptor	Frecuencia	Cantidad de Datos
1	5920-02 Contabilidad	OSDE	MENSUAL	289
2	5921-02 Contabilidad	OSDE	MENSUAL	100
3	5924-02 Contabilidad	OSDE	MENSUAL	86
4	5925-02 Contabilidad	OSDE	MENSUAL	30
5	Aporte en Producto	OSDE	MENSUAL	11
6	Gastos de Viajes	OSDE	MENSUAL	18
7	Importación de Servicios	OSDE	MENSUAL	24
8	Saldo en CUC	OSDE	MENSUAL	9
9	EPOACE	OSDE	MENSUAL	63
10	Parte Operativo	OSDE	MENSUAL	24
11	0006-00 Producción	OSDE	MENSUAL	7
12	Tabla de los Indicadores Económicos	OSDE	MENSUAL	36
13	MODELO DEP PLAYA	OSDE	MENSUAL	50
14	M-V-19-Inversiones. OSDE-Informe General de las Inversiones (Economía- Inversionista) OSDE-MEP/MFP	OSDE	MENSUAL	94
15	TI-35-Inversiones. OSDE-Saldo MN inversiones-(Economía)OSDE-MEP/MFP	OSDE	MENSUAL	43
16	Estado de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. (para la OSDE)	OSDE	MENSUAL	54
17	0007-00 Producción	OSDE	ANUAL	17
18	5073-06 Combustible	ONEI	MENSUAL	68
19	0009-02 Transporte	ONEI	MENSUAL	15
20	5202-01 Recurso Humano	ONEI	MENSUAL	17
21	0005-12 Contabilidad	ONEI	MENSUAL	15
22	5920-02 Contabilidad	ONEI	MENSUAL	289
23	5921-02 Contabilidad	ONEI	MENSUAL	100
24	5924-02 Contabilidad	ONEI	MENSUAL	86
25	5925-02 Contabilidad	ONEI	MENSUAL	30
26	5201-06 Protección del Trabajo y Seguridad Social	ONEI	TRIMESTRAL	46
27	5702-11 Inversiones	ONEI	TRIMESTRAL	39
28	5903-08 Contabilidad	ONEI	TRIMESTRAL	155
29	1006-03 Protección para el medio ambiente	ONEI	TRIMESTRAL	77
30	9009-03 Inversiones	ONEI	TRIMESTRAL	20
31	5207-00 Movimiento de la Fuerza de Trabajo por causa migratoria	ONEI	SEMESTRAL	228
32	5205-01 Número de Trabajadores por Categoría Ocupacional	ONEI	ANUAL	128
33	9015-02 Encuesta de Informática	ONEI	ANUAL	28
34	Deprec. de AFT	ONAT	MENSUAL	1
35	Amortizac. De AFI	ONAT	MENSUAL	1
36	Contrib.Seg. Social	ONAT	MENSUAL	1
37	Impuestos /FT	ONAT	MENSUAL	1
38	Utilidad	ONAT	TRIMESTRAL	1
39	Transporte	ONAT	ANUAL	1
40	Rendimiento de la Inversión Estatal	ONAT	ANUAL	1
41	Conciliación de los estados de Cuentas	BANCOS	TRIMESTRAL	1

El área de Desarrollo Humano emite un total de 29 documentos (tabla 3), de los cuales 26 son demandados por la OSDE, lo cual representa un 89.66%. El restante 10.34% corresponde a lo demandado por el CITMA y el CEANPAQ.

Tabla 3. Relación de documentos demandados a Desarrollo Humano

No.	Información que se emite	Receptor	Frecuencia	Cantidad de Datos
1	RL-3 Composición de la fuerza de trabajo y fluctuación laboral	OSDE	MENSUAL	372
2	RL-4 Ausentismo	OSDE	MENSUAL	19
3	Cumplimiento del plan de capacitación y desarrollo de los trabajadores.	OSDE	BIMENSUAL	61
4	ESED 1 (Ejecución trimestral de empleo y salario)	OSDE	TRIMESTRAL	55
5	ESED 2 (Ejecución estimulación en divisas)	OSDE	TRIMESTRAL	9
6	Información de pluriempleo y reincorporación de jubilados al empleo	OSDE	TRIMESTRAL	18
7	Modelo 262 CUC (Informe sobre la estimulación en CUC)	OSDE	TRIMESTRAL	8
8	Modelo 262 SPRT (Informe sobre los sistemas de pago por resultados)	OSDE	TRIMESTRAL	19
9	RL-6 Registro Militar	OSDE	TRIMESTRAL	18
10	Indicadores de empleo y salarios. Contiene Promedio trabajadores, VAB, Productividad, etc.	OSDE	TRIMESTRAL	17
11	Inventario de los Desechos Sólidos Reciclables	OSDE	TRIMESTRAL	153
12	Registro para el control de Destrucción de los Desechos Peligrosos	OSDE	TRIMESTRAL	33
13	Levantamiento de Riesgos	OSDE	TRIMESTRAL	10
14	Modelo 211-02 (Potencial Humano dedicado a la ciencia y a la innovación tecnológica)	OSDE	SEMESTRAL	198
15	Inventario del Censo Nac. De equipos que emplean SAO	OSDE	SEMESTRAL	25
16	Plan de acciones de capacitación ambiental	OSDE	SEMESTRAL	8
17	Información del proceso de evaluación del desempeño	OSDE	ANUAL	33
18	Información sobre la revisión de expedientes laborales	OSDE	ANUAL	14
19	ESC-A (Informe sobre la Distribución de los Trabajadores por Categoría Ocupacional y Grupo de la Escala)	OSDE	ANUAL	264
20	Modelo 1164-01 Educación de Postgrado	OSDE	ANUAL	140
21	Caracterización de residuales líquidos	OSDE	ANUAL	1
22	Plan de estrategia ambiental	OSDE	ANUAL	35
23	Plan de negocio Medioambiente-CIM	OSDE	ANUAL	180
24	Plan de negocio Seguridad y Salud-CIM	OSDE	ANUAL	72
25	Registro nacional para el control de drogas	OSDE	ANUAL	9
26	Plantilla de Programa de ahorro de Agua	OSDE	ANUAL	9
27	Declaración jurada de manejos de desechos peligrosos	CITMA	ANUAL	4
28	Plan de manejo de desechos peligrosos	CITMA	TRIANUAL	17
29	Declaración Jurada del uso de sustancias prohibidas por la Convención de Armas Químicas(CAQ)	CEANPAQ	BIMENSUAL	7

Los cuadros emiten información solo a la OSDE (tabla 4), enviando 11 modelos, los cuales representan el 100%.

Tabla 4. Relación de documentos demandados a los cuadros

No.	Información que se emite	Receptor	Frecuencia	Cantidad de Datos
1	Actas de la Comisión de Cuadros	OSDE	MENSUAL	1
2	Medidas Disciplinarias	OSDE	BIMENSUAL	13
3	Movimientos	OSDE	BIMENSUAL	10
4	Actualización del SIACEG	OSDE	BIMENSUAL	500
5	Cargos Decisorios	OSDE	TRIMESTRAL	70
6	Información Estadística	OSDE	SEMESTRAL	58
7	Actualización de la Plantilla de Cuadros	OSDE	SEMESTRAL	800
8	Actualización de la Plantilla de la Reserva de Cuadros	OSDE	SEMESTRAL	1500
9	Actualización de la Plantilla del Personal de empresas y oficinas en el exterior	OSDE	SEMESTRAL	135
10	Guía de Autocontrol	OSDE	SEMESTRAL	129
11	Proceso de Evaluación de Cuadros	OSDE	ANUAL	12

SERVICIM emite un total de 3 documentos al año (tabla 5), de los cuales 2 van destinados a la OSDE (66.67%) y uno a la Dirección del MEP de Playa (33.33%).

Tabla 5. Relación de documentos demandados a SERVICIM

No.	Información que se emite	Receptor	Frecuencia	Cantidad de Datos
1	Despacho de portadores y conciliación de demanda (5073 modelo CDA-002)	OSDE	MENSUAL	820
2	Informe estadístico de Protección Física	OSDE	SEMESTRAL	14
3	Modelo de certificación de los comensales	Dirección MEP de Playa	MENSUAL	69

A la Asesoría Jurídica le son demandados 2 documentos (tabla 6), uno que debe enviar a la OSDE y el otro a la Dirección Municipal de la Vivienda de La Lisa y de Playa.

Tabla 6. Relación de documentos demandados a la Asesoría Jurídica

No.	Información que se emite	Receptor	Frecuencia	Cantidad de Datos
1	Estado de inscripción de los Inmuebles en el Registro de la Propiedad	OSDE	MENSUAL	13
2	Conciliación con las Direcciones municipales de vivienda	Dirección Municipal de la Vivienda de La Lisa y de Playa	ANUAL	2

El área de Suministro de Mercado es a la que menos documentos se le demandan, pues solo tiene que entregar uno a la OSDE (tabla 7).

Tabla 7. Relación de documentos demandados a Suministro de Mercado

No.	Información que se emite	Receptor	Frecuencia	Cantidad de Datos
1	Modelo 241	OSDE	MENSUAL	377

Como se pudo comprobar al CIM le demandan anualmente un total de 133 documentos que, dada la periodicidad con la que se emiten (semanal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual) se convierten en 958 (tabla 8).

Tabla 8. Distribución de la cantidad de modelos según destino

Receptor/ Emisor	CIMAB	ECONOMÍA (CIM)	DESARROLLO HUMANO	CUADROS	SERVICIM	ASESORÍA JURÍDICA	SUMINISTRO DE MERCADO	TOTAL	TOTAL ANUAL
OSDE	27	17	26	11	2	1	1	85	662
ONEI	7	16	0	0	0	0	0	23	162
ONAT	2	7	0	0	0	0	0	9	56
BANCOS	6	1	0	0	0	0	0	7	16
Dirección MEP de Playa	1	0	0	0	1	0	0	2	24
CITMA	0	0	2	0	0	0	0	2*	1
Aduana Aeropuerto	2	0	0	0	0	0	0	2	24
Aduana General de la República	1	0	0	0	0	0	0	1	6
Dirección Municipal de la Vivienda de La Lisa y de Playa	0	0	0	0	0	1	0	1	1
CEANPAQ	0	0	1	0	0	0	0	1	6
TOTAL	46	41	29*	11	3	2	1	133	
TOTAL ANUAL	398	371	93	45	26	13	12		958

*Uno de los modelos que demanda el CITMA al área de Desarrollo Humano lo hace de forma trianual

Figura 1. Receptores y Porcentaje de Modelos a Recibir

La instancia que más demanda información es la OSDE con un total de 85 documentos,

representando un 63.91% del total (figura 1). Lo expresado con anterioridad y teniendo en cuenta la frecuencia con la que al año se emiten estos modelos, se alcanzaría una cifra de 662.

- Cantidad de indicadores demandados al CIM

Cada uno de los 133 documentos que se demandan al CIM contiene una serie amplia de indicadores (tabla 9), aumentando así la cantidad de información que realmente fluye entre la entidad y las instancias externas que la solicitan.

Tabla 9. Relación entre emisores, total de documentos y total de indicadores

	CIMAB	ECONOMÍA (CIM)	DESARROLLO HUMANO	CUADROS	SERVICIM	ASESORÍA JURÍDICA	SUMINISTRO DE MERCADO	TOTAL
TOTAL DOCUMENTOS	46	41	29	11	3	2	1	133
TOTAL DE INDICADORES	1804	2304	1808	3228	903	15	377	10439

Los 46 documentos demandados al CIMAB reúnen un total de 1804 indicadores. De estos, 1322 son destinados a la OSDE (tabla 10), lo cual representa un 73.28% del total.

Tabla 10. Distribución de la cantidad de datos según destino

Receptor/ Emisor	CIMAB	ECONOMÍA (CIM)	DESARROLLO HUMANO	CUADROS	SERVICIM	ASESORÍA JURÍDICA	SUMINISTRO DE MERCADO	TOTAL	TOTAL ANUAL
OSDE	1322	955	1780	3228	834	13	377	8509	53424
ONEI	353	1341	0	0	0	0	0	1694	11730
ONAT	26	7	0	0	0	0	0	33	80
BANCOS	60	1	0	0	0	0	0	61	70
Dirección MEP de Playa	7	0	0	0	69	0	0	76	912
CITMA	0	0	21	0	0	0	0	21*	4
Aduana Aeropuerto	18	0	0	0	0	0	0	18	216
Aduana General de la República	18	0	0	0	0	0	0	18	108
Dirección Municipal de la Vivienda de La Lisa y de Playa	0	0	0	0	0	2	0	2	2

CEANPAQ	0	0	7	0	0	0	0	7	42
TOTAL	1804	2304	1808*	3228	903	15	377	10439	
TOTAL ANUAL	14110	20731	7683	8686	10696	158	4524		66588

* Uno de los modelos que demanda el CITMA al área de Desarrollo Humano que contiene 17 datos lo hace de forma trianual

El área de Economía emite 2304 indicadores recogidos en los 41 documentos. De estos, 1341 son destinados a la ONEI (tabla 10), lo cual representa un 58.20%. La segunda instancia que más datos recibe de esta área es la OSDE, con 955 indicadores, lo cual representa el 41.45% del total.

Los 29 documento emitidos por el área de Desarrollo Humano contienen 1808 indicadores, de los cuales 1780 son dirigidos a la OSDE (98.45%). A pesar de que a los cuadros les demandan una cantidad de 11 documentos al año, los mismos contienen una elevada cifra de 3228 indicadores. Esta cantidad de datos es exclusivamente destinada a la OSDE (tabla 10).

En los 3 documentos que emite SERVICIM se recogen 903 indicadores, de estos 834 son destinados a la OSDE lo cual representa un 92.36% del total. Al área de Asesoría Jurídica le demandan 2 documentos que recogen 15 indicadores, de estos 13 corresponden a la OSDE (86.67%). Suministro de Mercado emite solo un documento con 377 indicadores, cantidad dirigida en su totalidad a la OSDE (tabla 10)

Como se pudo comprobar, el CIM emite una cifra de 10 439 indicadores que, dada la periodicidad con la que se emiten (semanal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual) se convierten en 66 588 (tabla 10).

Se observa que la OSDE es la instancia a la cual mayor cantidad de indicadores le llegan (8509), lo cual representa aproximadamente un 82% del total y al tenerse en cuenta la frecuencia con la que al año se emiten estos indicadores, se alcanzaría una cifra de 53424 (figura 2)

Figura 2. Receptores y Porcentaje de Indicadores a Recibir

CONCLUSIONES

A continuación, se exponen las principales conclusiones que se derivan del presente trabajo:

Luego de clasificada y caracterizada la información demandada al CIM, se torna evidente que el Sistema de gestión de la información y la comunicación en la entidad puede llegar a ser muy complejo. Al trabajar con tantos indicadores, podrían surgir problemas como la duplicidad de información, ya que algunos de estos, aunque posean nombres diferentes, pueden recoger los mismos datos.

Todo este entramado de informaciones múltiples trae consigo pérdida de tiempo y sobrecarga en la administración, organización y transmisión de datos. Por tal motivo, cabe en este punto plantearse la creación de una ventanilla única que permita resolver estas dificultades en el CIM.